

Avaliação computacional dos equipamentos de proteção radiológica em medicina veterinária

Lucas Willian Gonçalves de Souza
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1919-9457

Azontê Mahudin Vital Opportun Mevi
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6581-5057

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Resumo - A radiologia é uma especialidade médica utilizada na medicina veterinária para o diagnóstico de doenças e/traumas. Dentre as técnicas dessa especialidade destaca-se a radiografia, que utiliza radiação ionizante para produzir imagens do interior do corpo. Assim, devido ao aumento do mercado pet, há uma tendência de aumento da exposição ocupacional à radiação ionizante. Essa exposição pode provocar danos à saúde, assim, são necessárias medidas de proteção radiológica. Uma das opções é o uso de equipamentos de proteção coletiva e individuais. Neste estudo, foi utilizada simulação de Monte Carlo para a avaliação do efeito protetivo da combinação de proteção suspensa de vidro e aventais plumbíferos. Os resultados mostram uma redução de até 96% da exposição quando o avental é utilizado em combinação com a proteção suspensa. Portanto, recomenda-se o uso combinado destes dispositivos de proteção.

Palavras-chave - Radiologia Veterinária, Monte Carlo, Proteção Suspensa, Radiação Ionizante.

Abstract - Radiology is a medical specialty used in veterinary medicine for the diagnosis of diseases and/traumas. Among the techniques of this specialty, radiography stands out, which uses ionizing radiation to produce images of the interior of the body. Thus, due to the increase in the pet market, there is a tendency to increase occupational exposure to ionizing radiation. This exposure can cause damage to health, so radiation protection measurements must be carried out. One of the options is the use of collective and individual protection equipment. In this study, Monte Carlo simulation was applied to evaluate the protective effect of the combination of suspended glass protection and lead apron. The results show up to a 96% reduction in exposure when the apron is used in combination with suspended protection. Therefore, the combined use of these protective devices is recommended.

Keyword - Veterinary Radiology, Monte Carlo, Suspended Protection, Ionizing Radiation.

I. INTRODUÇÃO

Desde sua descoberta, as radiações ionizantes têm sido usadas para diversas aplicações tecnológicas, sendo as aplicações médicas uma das primeiras a se desenvolver. Nessa área, as radiações ionizantes podem ser utilizadas para diagnóstico e tratamento das mais diversas condições. Sendo

que para o diagnóstico, a tecnologia de destaque é a radiografia. Esta técnica permite a visualização de estruturas internas corporais de forma não-invasiva. Esta característica permite a investigação de condições sem o risco de infecções, complicações medicamentosas ou sequelas. Assim, a radiografia é amplamente utilizada no diagnóstico médico humano e veterinário [1].

A radiologia veterinária tem evoluído muito nos últimos anos com o advento de novas tecnologias, adaptações de tecnologias para humanos e em consequência do aumento do mercado de animais de estimação [2]. Nesse sentido, espera-se aumento no número de procedimentos radiológicos veterinários, o que resulta na necessidade de se conhecer os níveis de exposição à radiação ionizante dos profissionais. Esta é uma área pouco estudada, e apenas recentemente a radiologia veterinária foi incluída nas normas nacionais de uso da radiação ionizante na saúde [3].

Apesar de todas suas vantagens e aplicações, as radiações ionizantes podem ser perigosas, uma vez que possuem a capacidade de danificar os tecidos biológicos. Esses danos são classificados em reações teciduais e efeitos estocásticos. As reações teciduais compreendem os danos que ocorrem apenas a partir de um limiar bem definido de dose e que são intensificados com o aumento da dose. Queimaduras, eritemas e perda de pelos são alguns exemplos. Por sua vez, os efeitos estocásticos são caracterizados por sua natureza probabilística e resultam dos danos celulares que não provocaram morte celular, mas que danificaram o material genético. Neoplasias benignas e cânceres são exemplos de efeitos estocásticos [4].

Assim, são necessários cuidados e ações para proteção dos indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) à radiação ionizante. A proteção radiológica se baseia em princípios e fatores. Os princípios são: otimização, justificação e monitoração. Já os fatores são: blindagem, tempo de exposição, distância e sinalização. A blindagem é fundamental, pois ela atenua a radiação que deveria ser absorvida pelo indivíduo. Aventais, protetores de tireoide e óculos plumbífero são exemplos de equipamentos de proteção individual (EPI) cujo princípio de funcionamento é a blindagem. Os equipamentos de proteção coletiva como biombo, cortinas e tela de vidro suspenso são equipamentos de proteção coletiva (EPC) que também oferecem blindagem

entre a fonte radioativa e os indivíduos [4]. A tela de vidro suspenso atenua a radiação espalhada enquanto oferece visibilidade do paciente. Essas telas podem possuir diferentes formatos, composição e formas de fixação.

Os estudos em radioproteção são limitados por questões éticas como a impossibilidade de se irradiar seres humanos e por questões logísticas e financeiras. Um estudo prolongado é interessante, mas requer um maior aporte financeiro com dosímetros, recursos humanos, câmaras de ionização, leitoras dosimétricas etc. Essas limitações podem afetar o percurso de um estudo, obrigando os pesquisadores a adotarem um protocolo mais conservador. Neste contexto, a dosimetria computacional pode ser uma ferramenta poderosa uma vez que não necessita de irradiação de seres humanos, infraestrutura hospitalar e recursos financeiros dispendidos em materiais ou equipamentos com baixa frequência de uso. Uma vez que se adquire a estrutura computacional, os estudos tornam-se mais economicamente viáveis. Por fim, a dosimetria computacional permite o estudo de cenários muito complexos ou raros, o que amplia os campos de pesquisa [5].

A dosimetria computacional utiliza-se de simulações Monte Carlo para estimar as interações da radiação com a matéria. Dentre os diversos softwares utilizados destaca-se o *Monte Carlo N-Particle* (MCNP) que atualmente está na versão 6.2. Este código é desenvolvido pelo *Los Alamos National Laboratory* – EUA e possui a capacidade de simular mais de 32 tipos de partículas [6]. Por sua robustez, o MCNP é utilizado em ampla gama de campos de estudo, sendo na área da saúde muito utilizado nos estudos de radioproteção [7].

Com vista no exposto, este trabalho tem o objetivo de aplicar simulação computacionais para avaliar o efeito protetivo do uso de avental combinado com uma proteção de vidro suspenso em função da energia do tubo de raios X.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Cenário de exposição

O ambiente simulado consiste em uma sala de radiologia equipada com aparelho de radiografia Altus 543 da SAWAE. Foram simulados 2 cenários, no primeiro (Fig. 1), o IOE (1) utiliza um avental plumbífero (2) enquanto realiza a contenção de um paciente (3) posicionado sobre a mesa de exame (4). O paciente é representado por um cilindro de água com 33 cm de comprimento e 4.5 cm de raio. A pessoa que realiza o procedimento é representada por um cilindro de água com dimensões 1.7 m de altura e 14 cm de raio. Entre a pessoa e o cabeçote do equipamento é posicionada uma tela de vidro plumbífero (5) representada por um paralelepípedo de chumbo de $50 \times 50 \times 0.05$ cm³ com a parte inferior posicionada a 120 cm do piso. O avental plumbífero é representado por uma casca cilíndrica com 0.5 mm de espessura de chumbo e 90 cm de comprimento. A parte inferior do avental é posicionada a 50 cm do piso da sala. No segundo cenário, o profissional não utiliza o avental plumbífero.

B. Simulação dos espectros de raios-x

Os espectros de raios X foram gerados pelo programa SpekCalc [8]. Os parâmetros selecionados foram: filtração total de 1.9 mmAl, ângulo anódico de 12.5° e tensões no tubo de 50, 55, 60, 65 e 70 kVp.

Fig. 1: Cenário de exposição no qual o profissional (1) utiliza avental plumbífero (2) enquanto realiza um procedimento em um paciente (3) posicionado sobre a mesa (4) do equipamento. Uma proteção de vidro plumbífero (5) fica suspenso entre cabeçote e profissional.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Fig.2 apresenta os espectros gerados para as 5 energias. Como esperado, observa-se que o aumento da tensão do tubo provoca o aumento da quantidade de fótons de raio-x produzidos. Também ocorre o aumento da quantidade de fótons com maior energia [4].

Fig. 2: Espectros de raios X gerados pelo programa SpekCalc para cada uma das 5 energias simuladas.

A Fig. 3 apresenta os valores do *Tally F6* em função da tensão no tubo. Como pode se observar, o valor do *Tally F6* e consequentemente da dose, aumenta com o incremento da energia. Pode-se observar também que os valores obtidos para o cenário de exposição sem o uso de avental plumbífero são maiores do que no cenário em que ele é usado. Este é um resultado esperado, uma vez que a blindagem de chumbo tem a função de atenuar a radiação incidente por meio dos efeitos Compton e Efeito fotoelétrico [4]. O primeiro efeito ocorre quando um fóton de raio X é espalhado por um átomo de chumbo que compõe o avental. Nesse processo um elétron absorve parte da energia do fóton sendo ejetado da camada mais externa do átomo de chumbo. Tanto o fóton incidente quanto o elétron ejetado podem sofrer novas interações e assim perder mais energia. O efeito fotoelétrico ocorre quando um fóton de raio X é completamente absorvido por um elétron

de camada mais interna do átomo. Nesse processo, o elétron é ejetado para fora do átomo e pode sofrer novas interações. Por meio desses dois efeitos o avental atenua a radiação ionizante que poderia ser absorvida pelo corpo dos profissionais [4].

Fig. 3: Comparação entre a energia depositada no cenário de exposição no qual o profissional não utiliza avental plumbífero e no cenário no qual o avental é utilizado.

Neste estudo, a blindagem (B) é definida como a diferença percentual entre os valores de $Tally F6$ para o cenário sem avental (T) e o cenário com avental (T_a):

$$B = ((T - T_a) \times 100) / T \quad (1)$$

Assim, o uso do avental plumbífero ocasionou uma blindagem de 96,96,95,95 e 95% da radiação para as tensões de 50, 55, 60, 65 e 70 kVp. Essa similaridade de efeito de blindagem para energias diferentes também foi encontrada por [9], ao estudar o efeito de blindagem de aventais com ou sem chumbo. Esse comportamento pode ser explicado pela pequena diferença de energia dos fótons espalhados para as energias utilizadas neste trabalho [10]. Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Oh et al. que observaram reduções de 96,04, 98,63 e 96,88% para profissionais utilizando avental de 0,35 mmPb em um estudo com dosimetria termoluminescente (TL) [11]. Barber e McNulty também encontraram reduções de dose entre 93 e 100% em um estudo com cadáver canino e o simulador antropomórfico humano RANDO utilizando avental de 0,35 mmPb [12]. An et al. também utilizaram dosimetria TL para estudar a eficiência de aventais com e observaram reduções entre 40,36 e 87,13% dependendo da posição do profissional em relação ao paciente [13]. Por sua vez, Hernández-Ruiz et al. observaram proteção entre 71 e 89%, também utilizando dosimetria TL [14]. Essas diferenças de redução de dose se devem a diferentes condições dos estudos como tensão do tubo, produto corrente-tempo, distância entre paciente e profissionais e tamanho do paciente, por exemplo.

Esses dados reforçam que o uso do avental é fundamental para a segurança dos profissionais, uma vez que em medicina veterinária, a exposição à radiação ionizante pode ser rotineira. Nos cenários simulados neste estudo, percebe-se que o avental é um excelente complemento à proteção suspensa de vidro. Em uma situação de prática clínica, os IOE podem usar a proteção de vidro suspensa a uma altura que permita a contenção física e/ou manipulação do paciente com as mãos

livres à altura da mesa. Nesse caso, haverá passagem de radiação espalhada entre o vão formado entre a mesa e a parte inferior da proteção suspensa. Assim, o avental desempenha um papel fundamental de absorvedor dessa radiação. Na Fig. 4 são mostradas trajetórias (1) e interações (2) da radiação com a matéria com o uso de avental. Percebe-se um menor número de ionizações no corpo do profissional do que na Fig. 5 na qual o avental não é utilizado. Nas Fig. 4 e 5 também fica evidente a concentração de interações da radiação à altura do vão entre mesa e proteção suspensa.

Fig. 4. Cenário com avental mostrando a trajetória dos fótons (1) e as ionizações (2).

Fig. 5. Cenário sem avental mostrando a trajetória dos fótons (1) e as ionizações (2).

Por sua vez, as Fig. 6 e 7 mostram um corte longitudinal na altura do vão entre a mesa e a proteção suspensa. Da Fig. 6 percebe-se que a maior parte das ionizações ocorrem no avental, quando ele é usado. Pelo contrário, o não uso do avental (Fig. 7) permite que as partículas interajam

diretamente com o IOE, depositando energia. Essas imagens ilustram como a combinação da proteção suspensa e do avental plumbífero pode propiciar redução a dose em situações nas quais faz-se necessária a contenção física do paciente.

Fig. 6. Corte longitudinal mostrando que a maioria das interações da radiação que ocorrem no avental não é dentro do corpo da pessoa (1). O avental não é visível na escala da imagem.

Fig. 7. Corte longitudinal mostrando as interações da radiação que ocorrem dentro do corpo da pessoa (1) quando o avental não é utilizado.

Este trabalho é limitado pela metodologia que se baseia em simplificações para a geometria do animal e profissionais. Além disso, o formato do avental também é simplificado e o posicionamento da tela de vidro pode ser diferente da situação real. Assim, torna-se necessária a realização de simulações mais realísticas que utilizem simuladores antropomórficos para representar os seres humanos e pacientes. Esses simuladores podem ser baseados em imagens tomográficas ou modelados com base em atlas anatômicos, assim, possuem maior fidelidade com as estruturas biológicas. Além disso, simuladores mais complexos levam em consideração uma composição de materiais mais próxima ao dos tecidos biológicos [15].

IV. CONCLUSÕES

Os resultados deste trabalho indicam que existe um efeito sinérgico entre o uso de proteção suspensa de vidro

plumbífero e avental plumbífero em procedimentos que requerem contenção física do paciente. Portanto, faz-se necessária a utilização de avental e proteção suspensa. Além disso, o aumento da tensão do tubo implica em aumento da exposição dos profissionais à radiação espalhada, quando o avental não é utilizado. Assim, recomenda-se que os profissionais sempre realizem procedimentos de controle de qualidade para obtenção de imagens adequadas com baixas doses.

AGRADECIMENTOS

L.W.G.S recebe bolsa de doutorado DS da CAPES. A.M.V.O.M é aluno do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G). Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N) e 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1), juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA.

REFERÊNCIAS

- [1] A. B. Reed. The history of radiation use in medicine. *Journal of Vascular Surgery*, vol. 53, n. 1, Supplement, pp. 3S–5S, 2011.
- [2] J. Owens. Veterinary radiology—History, purpose, current status and future expectations. *Veterinary Radiology & Ultrasound*, vol. 60, n. 3, pp. 358–362, 2019.
- [3] BRASIL. Resolução da diretoria colegiada – rdc nº 330, de 26 de dezembro de 2019. *Diário Oficial da União*, 2019.
- [4] E. Okuno and E. M. Yoshimura. Física das Radiações Ionizantes. São Paulo: Oficina de Textos; 2010.
- [5] D. Rogers. Fifty years of Monte Carlo simulations for medical physics. *Physics in Medicine & Biology*, IOP Publishing, vol. 51, n. 13, pp. R287, 2006.
- [6] C. J. Werner et al. MCNP users manual-code version 6.2. Los Alamos National Laboratory, 2017.
- [7] T. D. Solberg et al. A review of radiation dosimetry applications using the MCNP Monte Carlo code. *Radiochimica Acta*, vol. 89, n. 4-5, pp. 337–355, 2001.
- [8] G. Poludniowski et al. SpekCalc: a program to calculate photon spectra from tungsten anode x-ray tubes. *Physics in Medicine & Biology*, vol. 54, n. 19, pp. N433, 2009.
- [9] M. Zuguchi, K. Chida, M. Taura, Y. Inaba, A. Ebata, S. Yamada. Usefulness of non-lead aprons in radiation protection for physicians performing interventional procedures. *Radiation Protection Dosimetry*, vol. 131, n. 4, pp. 531–534, 2008.
- [10] Fehrenbacher, G., Tesfu, K., Panzer, W., Regulla, D. Determination of diagnostic x ray spectra scattered by a phantom. *Radiation Protection Dosimetry*, vol. 71, n. 4, pp. 305–308, 1997.
- [11] H. Oh, et al. Restraint exposure to scatter radiation in practical small animal radiography measured using thermoluminescent dosimeters. *Veterinární Medicína*, vol. 63, n. 2, pp. 81–86, 2018.
- [12] J. Barber; J. P. McNulty. Investigation into scatter radiation dose levels received by a restrainer in small animal radiography. *Journal of Small Animal Practice*, vol. 53, n. 10, pp. 578–585, 2012.
- [13] J. AN et al. Evaluation of radiation exposure from fluoroscopic examination in small animal veterinary staff using thermoluminescent dosimeters. *Veterinární medicína*, vol. 64, n. 6, pp. 266–270, 2019.
- [14] L. Hernández-Ruiz, et al. Thermoluminescent dosimetry in veterinary diagnostic radiology. *Applied Radiation and Isotopes*, vol. 71, pp. 44–47, 2012.
- [15] X. Xu. An exponential growth of computational phantom research in radiation protection, imaging, and radiotherapy: a review of the fifty-year history. *Physics in Medicine & Biology*, vol. 59, n. 18, pp. R233, 2014.